

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sharifov Siroj

mustaqil tadqiqotchi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

sharifovsiroj@gmail.com

O'ZBEK ROMANCHILIGIDA YANGICHA TAMOYILLARNING SHAKLLANISHI

ANNOTATSIYA

Mustaqillik davri o'zbek romanchiligi shakl va mazmun jihatidan katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrda adiblarimiz tomonidan adabiyotimizga yangicha epkinlar olib kirildi. Ular yaratgan romanlarda alohida olingan insonning dard-u g'amlari, o'y-fikrlari, kechinma va orzulari talqin etila boshladiki, janr rivojida bu o'zgarishlar keyingi yillar o'zbek romanchiligi taraqqiyotini belgilab berdi.

Kalit so'zlar. Shakl va mazmun o'zgarishlari, ruhiyat tasvirida o'ziga xosliklar, iztirob, alam, og'riq, quvonch kabi kechinmalar yangicha talqini.

Sharifov Siroj

researcher

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

sharifovsiroj@gmail.com

FORMATION OF NEW PRINCIPLES IN UZBEK NOVELS

ABSTRACT

Uzbek novels of the period of independence in terms of form and content underwent great changes. During this period, our writers introduced new ideas to our literature. In the novels created by them, individual pains and sorrows, thoughts, experiences and dreams of a person began to be interpreted, and these changes in the development of the genre determined the development of Uzbek novelists in the following years.

Keywords. Changes in form and content, peculiarities in the image of the psyche, new interpretation of experiences such as suffering, grief, pain, joy.

Шарифов Сирож,

исследователь

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

sharifovsiroj@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ В УЗБЕКСКОМ РОМАНЕ

АННОТАЦИЯ

За период независимости узбекские романы претерпели большие изменения по форме и содержанию. В этот период наши писатели привнесли в нашу литературу новые идеи. В созданных ими романах стали интерпретироваться отдельные боли и горести, мысли, переживания и мечты человека, и эти изменения в развитии жанра определили развитие узбекских романистов в последующие годы.

Ключевые слова. Изменения формы и содержания, особенности образа психики, новая интерпретация таких переживаний, как страдание, горе, больрадость.

Mustaqillik arafasida, ya'ni XX asrning 80-yillarida o'zbek romanchiligi katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. M.M. Do'st, T.Murod, X.Do'stmuhammad, O.Muxtor, X.Sulton kabi nisbatan yosh avlod vakillari tomonidan adabiyotimizga yangi epkinlar olib kirildi. Ular yaratgan romanlarda alohida olingan insonning dard-u g'amlari, o'y-fikrlari, kechinma va orzulari talqin etila boshladiki, janr rivojidadagi bu o'zgarishlar keyingi yillar o'zbek romanchiligi taraqqiyotini belgilab berdi.

Istiqoldan so'ng o'zbek romanchiligi asosan ikki – ananaviy va noananaviy romanlar yo'nalishida rivojlandi. Har bir adabiyotda bo'lgani kabi o'zbek romanchiligi ham o'tish davri muammolaridan mustasno bo'la olmas edi. Shu sababdan milliy istiqol davrining birinchi yillari o'zbek romanchiligida muayyan deqsinishlar bo'lib turdi. Roman janri tadrijiga nazar tashlasak, rus va g'arb adabiyoti romanchiligida ham aynan o'tish davrlarida roman inqirozi muammosi yuzaga kelganiga amin bo'lamiz. Agar adabiyotshunos Ye.Dobrenkonning «roman krizisi – bu aslo janr tanazzulini bildirmaydi, balki bir davrdan ikkinchi bir davrga o'tish oralig'idagi muayyan bir tayyorgarlik davri» degan mulohazalarini nazarda tutsak, o'zbek romanchiligida zohir bo'lgan ba'zi bir noaniq holatlar o'zbek adabiyotshunosligida ham roman janri xususidagi bahs va munozaralarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'lsa, ajab emas.

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan roman janri dinamikasida namoyon bo'ladi. Aynan mana shu jarayonning o'zi roman janrining ichki evrilishlarini tahlil va tadqiq etish orqali roman jamiyat badiiy-estetik tafakkuri darajasini aks ettiruvchi asosiy komponent ekanligini tasdiqlaydi. Shu bois, XX asrda qayta va qayta ko'tarilgan roman janri xususidagi bahs va munozaralar, tahlil va taxminlar hamda tadqiqotlar roman tabiatidan kelib chiqib bildirilgan bo'lishi bilan birga, jamiyat badiiy-estetik tafakkuri darajasi, uning botiniy evrilishlari, inson va jamiyat, tabiat va inson o'rtasidagi muvozanat, bir-birini anglash yoki begonalashuv sabablari, ularning o'zaro anglash jarayoniga ijobiy yoki salbiy tasirini ko'rsatuvchi omillar tahlilidir.

Romanda talqin etilgan g'oya, romanga xos tafakkur milliylikdan umumbashariy mezonlar qadar ko'tarilmas ekan, romanlarning o'qimishlilik darajasi milliy chegara doirasida qolib ketaveradi. Shunga binoan milliy istiqdol davrida yaratilgan romanlarni, avvalo, milliylik mezoniga ko'ra, jahon romanchiligining ilg'or ananalaridan kelib chiqib tahlil qilsak, to'g'riroq bo'ladi. Ijodkor shaxs birinchi navbatda insonni o'zligidan ayirgan mustabid tuzumni, ijtimoiy voqelikni ko'ngil prizmasidan o'tkazadi. Buning natijasida anglash jarayoni kechadi. Bu jarayon ijodkor ongida yuz berajak evrilishlarga olib keladi. Adabiy jarayonda yuz beradigan silsila – bir vaqtda muayyan bir mavzu yuzasidan adabiyotda mavjud janrlarda bir guruh ijodkorlarning asar yaratishlari natijasida yuzaga keladi. O.Muxtorning «Ming bir qiyofa»», «O'lmagan jon» asarlarida, T.Murodning «Otamdan qolgan dalalar», «Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi» romanlarida, Sh.Xolmirzayevning «Olabo'ji», A.Saidning «Besh kunlik dunyo» asarlarida aynan yaqin o'tmish sintez qilindi, sobiq ittifoqchilik sir-asrorlarining «avra-astari» ochib tashlandi. Mazmunan yaqin o'tmishdagi xalq taqdiri – kechmishi badiiy talqinga jalb etilar ekan, voqelikni yozuvchi qanday tafakkur etsa, badiiy ijod shunday munosabat natijasida yuzaga keladi. Tasvir obektiga yozuvchi individual uslubidan kelib chiqib yondoshadi. Shunga muvofiq, yozuvchining tafakkur tipiga monand badiiy metod shakllanadi. Bu davr o'zbek romanchiligida ham realistik va ham romantik adabiy metodlar amal qilishi bilan birga, bu ikkala metodning sintezlashgan turi shakllandi. Ayni paytda, ular ichki tamoyillar bo'yicha ham tasniflanadi, yangi realistik yo'nalishda yaratilgan romanlar tasnifiga ko'ra falsafiy, psixologik, ijtimoiy, avtobiografik, tarixiy, sarguzasht, detektiv, ilmiy-fantastik, yoki ijtimoiylik nuqtai nazaridan ijtimoiy-falsafiy yoki ijtimoiy-psixologik bo'lishi mumkin.

Ijodkor shaxs ongida biron-bir falsafiy mushohada tug'ilib g'oya darajasida rivojlangunga qadar muayyan bir fursat, oraliq zarur, bazan bu oraliqni «yozuvchi jim bo'lib ketdi» deb atashadi, aslida esa bu yashirin ijodiy falsafiy mushohada davri. Boshqa bir ijodiy jarayonga o'tish oldidagi ijodiy tayyorgarlik. Bu holat ko'proq, o'tish davriga xos muammolar natijasida yuzaga kelgani sababli milliy istiqdol davrining birinchi yillari o'zbek romanchiligida ijodiy «jimjitlik» holati yuz berdi. Aynan mana shu davrda yozuvchilarimizning badiiy tafakkur tipi shakllandi. Milliy istiqdol davri romanlari tahlili shuni ko'rsatadiki, har xil «izm»lar ta'siridan ozod bo'lish o'zbek romannavisi uchun

oson kechmadi, shu sababdan ham muayyan badiiy ijod metodining shakllanishi sermashaqqat badiiy evrilishlar ta'sirida kechdi.

XX asr romanchilik taraqqiyoti nuqtai nazaridan badiiy ijod olamida eksperimental asr bo'ldi, desak, xato qilmaymiz. Metodlar xilma-xilligi, adabiy yo'nalishlar o'zgaruvchanligi, uslubiy yangilanishlar ko'pligidan nafaqat badiiy ijod ahli, balki adabiyotshunoslar ham terminlar «plyuralizmi»dan ba'zan to'g'ri xulosalar chiqarishda birmuncha ziddiyatli vaziyatlarga tushib qolishlari aniq. O'tgan asrda yuz bergan siyosiy ixtiloflar va bo'hronlar oqibatida dunyoda juda keskin o'zgarishlar yuz berdi, ijtimoiy-siyosiy davlat boshqarilishi dunyo bo'yicha ikki katta bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda olib borildi. Shunga ko'ra har bir jamiyatning badiiy-estetik tafakkuri hosilasi bo'lmish roman janri ham har bir jamiyat o'ziga xosligini e'tirof etgan holda rivojlandi.

XX asr taraqqiyoti shu qadar keskin va ziddiyatli, bu hol albatta inson ongida, tafakkurida aks etmay qolmadi. Inson hayotida kechayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar uning tafakkurida norozilik kayfiyatini yanada kuchaytirdi. Moddiy dunyo birlamchi, ong ikkilamchi deya butun olam uzviyligini inkor etgan, so'ng esa hayot qonuniyatini anglab etgan inson bir-biriga monand dunyo mantig'idan to'g'ri xulosalar chiqara boshladi. Ziddiyatlar tobora kuchaygan jamiyat badiiy-estetik tafakkuri hosilasi sifatida yangi romanlar yuzaga keldi. Ong talqini, ongda kechayotgan evrilishlarni anglash oson kechmadi. Bunday evrilishlar XIX asrda avvalo psixologik roman (M.Y.Lermontov, V.Gogol), so'ng esa polifonik roman (F.M.Dostoyavskiy) janrida namoyon bo'lgan bo'lsa, XX asr boshlarida yangicha tafakkur talqini – modern yuzaga keldi. Modern romanlarining yaratilishi bilan roman janri tarixida yangi bir tamoyil – modernizm boshlandi.

Yangi davr romanchiligining shaklan va mazmunan yangilanayotganligini roman janrining ichki talabidan kelib chiqqan zarurat deb tushunish kerak va bu tabiiy hol. Ko'pgina yozuvchilarimizning (Sh.Xolmirzaev, O.Muxtor, X.Dostmuhammad, Sh.Bo'taev, T.Rustam, U.Hamdam, I.Sulton) romanlarida badiiy talqin ko'p ovozlilik darajasiga ko'tarilishi, noanaviy talqin uslublarining qo'llanilishi bugungi kunda o'zbek romannavislari tomonidan polifonik, hamda modern romanlariga xos badiiy me'yor hamda mezonlar o'zlashtirilayotganidan dalolat beradi. Aynan mustaqillik davrida J.Joys, F.Kafka, G.Markes kabi yetuk g'arb romannavislari ijodlariga bo'lgan qiziqish, ular qo'llagan badiiy talqin uslublarining tahlili – o'zbek romanchiligini jahon romanchiligining ilg'or ananalari asosida yuksaltirish uchun intilishdir. Shu sababdan ham mustaqillik davri o'zbek romanchiligining taraqqiyot tamoyillarini aniqlash uchun yozuvchilarimiz ijodiga ta'sir o'tkazayotgan omillar xususida so'z yuritishni lozim topdik.

Yangilanayotgan jamiyatda milliy istiqloq ta'sirida inson ongida, ruhiyatida kechayotgan poklanish jarayoni romanda o'z inikosini topar ekan, tabiiyki, inson hayoti o'ziga xos murakkabliklari, ziddiyatlari bilan birgalikda talqin etiladi. Bu davr romanchiligi tahlili shuni ko'rsatadiki, nafaqat ananaviy,

balki noananaviy romanlarda ham romanga xos tafakkur mezoni o'ziga xos tarzda namayon bo'lgan.

Albatta, noananaviy roman ham badiiylik nuqtai nazaridan roman janri talablariga javob berishi shart. Ammo bundan roman qandaydir bir etalon sifatida yaratiladi degan noto'g'ri xulosa kelib chiqmasligi kerak. Har bir roman yaratilishi jihatidan usluban yangi, betakror bo'lishi bilan birga, o'zidan oldin yaratilgan roman janriga xos badiiy komponentlarni o'zgargan, rivojlangan yoki boshqa shaklda o'zida mujassam etib, romanning janr taraqqiyotini ham ta'minlashi kerak. Janr taraqqiyotining progressivlik yoki regressivlik xususiyati esa har bir roman individualligi bilan bog'liq. Romannavisning vazifasi roman badiiyatini ta'minlash bilan cheklanmaydi, u jamiyat taraqqiyot tadrijini falsafiy mushohada qilish va mantiqiy anglash orqali romanga badiiy talqin uchun jalb etilayotgan jamiyat tafakkuriga monand romaniy tafakkurni yaratadi.

Keyingi yillar o'zbek romani janr dinamikasi shuni ko'rsatadiki, biz shartli ravishda noananaviy deb atagan romanlar va ananaviy romanlar o'rtasida qarama-qarshi, ziddiyatli, bir-birini inkor etish kabi badiiy uslub komponentlari yuzaga kelgani yo'q. Badiiy asar, to'g'rirog'i, asar tahlilidagi bunday badiiy va ilmiy nomutanosibliklar XX asrda realizm va modernizm, modernizm va sotsiorealizm kabi metodlar qiyosida yuzaga kelgani sir emas.

Janr tadrijiy tarixi shuni ko'rsatadiki, roman o'z taraqqiyoti jarayonida bir davrdan (yo'nalishdan) boshqa bir rivojlangan davrga (yo'nalishga) o'tar ekan, o'zigacha bo'lgan mustaqil yo'nalish yoki yo'nalish tamoyili roman tafakkurini namoyon etishda biron-bir badiiy komponentga aylanadi. Aynan bunday uslubiy yangilanish so'nggi yigirma yillikdagi o'zbek romanlarining shakllanishida yaqqolroq sezilmoqda. O.Muxtorning «Ming bir qiyofa», «Ko'zgu oldidagi odam», «Tepalikdagi xaroba», X.Do'stmuhammadning «Bozor», T.Rustamning «Kapalaklar o'yini», U.Hamdanning «Muvozanat», «Isyon va itoat», «Na'matak», I.Sultonning «Ozod», «Boqiy darbadar» kabi romanlarida g'arb modern romanlari poetikasiga xos bo'lgan qahramon ongida kechayotgan evrilishlar talqini o'zbek romanlariga roman tafakkurini badiiy inikos qilishda yozuvchi qo'llagan uslublardan biriga aylanmoqda. Zikr etilgan romanlar poetikasining o'ziga xosligi nafaqat voqelikka yoki insonga nisbatan talqin munosabatining o'zgarganida, balki roman tashqi va ichki tuzilishi, shu bilan birga, stilistikasining ham o'zgarganidadir.

Hozirgi davr romanchiligida kechayotgan badiiy evrilishlar adabiy jarayonning birmuncha faollashganidan darak berish barobarida, roman dinamikasiga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Romanchilik va uning tegrasida kechayotgan bahs-munozaralar, ilmiy tadqiqotlar [1.B. 168.] tahlili taraqqiy etgan jamiyatlarda bo'lgani kabi bizning jamiyatimizning ham badiiy-estetik tafakkuri darajasini aynan roman inkishof etishi, bugungi muttasil o'zgarib borayotgan adabiy jarayonda roman taqdiri yozuvchilarimiz uchun ham, adabiyotshunoslarimiz uchun ham eng muhim muammo bo'lib qolaverishini ko'rsatadi. «Janr o'z davriga va o'z yozuvchisiga monand bo'ladi: o'zi mansub davrni nafaqat tasvirlaydi, balki unga aniqlik ham kiritadi» [2.B.288], - deb ezadi

adabiyotshunos N .Dulova. Demak, istiqloq davri romanchiligi nafaqat o'zi mansub davrni tasvirlaydi, balki davrga xos tafakkur roman tafakkuri sifatida shakllanadi. Turli-tuman o'zgarishlar, iqtisodiy muammolar, inson ongida yuz berayotgan o'zlikni anglash yo'lidagi silsilalar qahramon «men»i bo'lib roman tiliga ko'char ekan, kuz havosiga o'xshash o'zgaruvchan inson tabiatini tasvirlash ananaviy romanlar poetikasi ramkasiga sig'maydi, shu sababdan ham yozuvchilar murakkab qurilishli roman poetikasiga murojaat etadilar. Bu jarayon, ayniqsa, XX asrning oxirgi yigirma yilligida birmuncha izchillashdi.

O'zbek romanlari shaklan yangilanibgina qolmay, balki, eng muhimi tafakkur mantiqi jihatidan mohiyatan ham o'zgarmoqda. O'zbek romanchiligining bo'y-bastini ko'rsatib turgan otaxon yozuvchilar safiga yosh romannavilar qo'shilmoqda. Noananaviy o'zbek romanlarining yaratilishi, tabiiyki, tobora faollashib borayotgan adabiy jarayonga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shundan kelib chiqib, U.Hamdami, I.Sulton romanlari misolida milliy istiqloq davri romanchiligida shakllanib, muayyan bir poetikaga ega bo'lib borayotgan noananaviy uslubda yaratilayotgan roman janri yangilanishiga e'tiborimizni qaratmoqchimiz.

Vaqt tingani yo'q, zamonlar o'zgarmoqda. Bu yangilanishlarga hamohang tarzda odamlar ongi ham o'zgarmoqda. Kechagina shov-shuvlarga sabab bo'lgan asar bugun o'quvchini qoniqtirmasligi mumkin. Bu bilan biz aslo vaqt o'tishi bilan har qanday asar eskiradi, iste'moldan chiqadi, demoqchi emasmiz. Aksincha, badiiy asarning haqiqiy qiymatini ba'zan vaqt masofasi ham belgilaydi. Roman tafakkuri taklif etgan falsafiy bahsga o'quvchi tayyor bo'lmagan aksar hollarda shunday jarayon kechishini Joys, Kafka, Sarrot romanlarining taqdiridan ham anglash mumkin.

Milliy istiqloq davri romanchiligimizda ravnaq topayotgan ananaviy romanlar qatorida, noananaviy romanlar ham taraqqiyot sari yuzlangan ekan, yozuvchilarimiz o'z individual uslublariga ega bo'lish bilan birga, har bir roman ham individual bo'lishini anglab etdilar. Roman hech bir qolipga, andozaga tushmasligi noananaviy romanlar misolida ham ochib berilar ekan, tub islohotlar ta'sirida yangilanayotgan zamonda yangicha ruh, yangicha tafakkur hosilasi o'laroq, yangi-yangi romanlar yaratilishi tabiiydir. Negaki, har bir davr o'z talab va ehtiyojiga ko'ra jamiyatda badiiy-estetik tafakkurni shakllantiradi. Xuddi shu o'rinda X.Do'stmuhammadning «Bozor», U.Hamdami «Muvozanat», «Isyon va itoat», «Na'matak», I.Sultonning «Ozod», «Boqiy darbadar» O. Muxtorning «Maydon», «Ayollar mamlakati va saltanati» romanlari yangi shakllanib kelayotgan romaniy tafakkur hosilasidir. Chunki har bir yozuvchi qo'llagan uslub individual bo'lishi bilan birga har bir roman ham o'ziga xos poetik tizimni namoyon etadi. Romanlarning konseptual g'oyasini ochib berishda asosan retrospektiv va assotsiativ sujetlar qo'llangan bo'lib qahramonlarning botiniy olamini, qalb kechinmalarini badiiy talqin etishda ularning keng imkoniyatlari namoyon bo'ladi. Romanchiligimizda noananaviy romanlarning yuzaga kelishining eng muhim omili janrning tadrijiy taraqqiyot talabi bo'lib, janrga xos yangilanish, isloh qilish, tarixiy poetika komponentlarini namoyon etish o'zbek

romaniga ham xos xususiyatdir. Bu nafaqat o'zbek romani dinamikasini, umuman, roman janrining tadrijini ifodalaydi.

Hozirgi o'zbek romanlarida noananaviy talqin uslublarining qo'llanilishi o'zbek romani poetikasining badiiy yangilanishida muhim ahamiyat kasb etadi. E'tirof etish kerak, noananaviy talqin yo'llarining shakllanishida nafaqat g'arb modern romanlarining, balki mumtoz o'zbek adabiyoti, xalq og'zaki ijodi ananalarining ham ta'siri e'tiborga molik. "Ko'zgu oldidagi odam", «Bozor», "Isyon va itoat", "Na'matak", "Ozod", "Boqiy darbadar" romanlarida falsafiy mushohada, «Ming bir qiyofa», «Tepalikdagi xaroba»da psixologik tahlil, T.Rustamning «Kapalaklar o'yini»da absurd g'oya bugungi kun misolida ochib berilishi romanchiligimizda noananaviy uslublarning yuzaga kelishida biz yashayotgan voqelik ham alohida o'rin tutishini ko'rsatadi.

Mustaqillikkacha bo'lgan romanlarning syujet ko'lami yoki kompozitsion qurilishiga e'tibor berilganda, aksariyatida makon va zamon konsepsiyasi mavjuddir. Makon va zamon konsepsiyasi mavjud bo'lgan romanlarda umuminsoniy muammolar talqini ma'lum darajada chegaralanib boradi, bu esa o'z navbatida romanning "millat"ni vujudga keltirib chiqarar edi. Adabiyot ko'ngil mahsuli. Qallda kechayotgan kechinmalar esa ayni davrdagi tuzumning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy muammolaridan uzoqlashib keta olmaydi. Aynan shu davr ijtimoiy manzarasi romaniy tafakkurning syujetini belgilab beradi. Ijtimoiy davr qiyofasining ta'siri natijasida inson botinida kechayotgan evrilishlar romanda yangi xarakterlarni vujudga keltiradi.

Bugungi kunda mustaqillik davri romanlarida e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu davr romanlarida ma'lum darajada makon va zamon konsepsiyasidan voz kechilib, bir millat yoki qaysidir bir sinfnig darda-alamlarini tasvirlab qolmay, ularning boshida tushayotgan muammolar yoki sururiy kayfiyatning umuminsoniyatga xos bo'lgan jihatlarini yoritilib berilyapti. Bu esa o'z navbatida romanlarning xaqchilligini ta'minlash bilan bir qatorda, asarning iste'mol ko'laminig ham kengayichiga turtki bo'lyapti. Birgina O. Muxtorning "Maydon" yoki "Ayollar saltanati va mamlakati" romaniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu romanlarda deyarli makon va zamon tasviriga duch kelmaysiz. Bu asarlarda, asosan umuminsoniyatga xos muammolar va ongda va ong ostida kechichishi mumkin bo'lgan umumiy jarayon va evrilishlar qalamga olinadi. "Maydon" romanida makon, ya'ni kimlardir dam oladigan, kimlardir esa dardhasratini to'kadigan va o'z navbatida bolalar o'ynaydigan katta maydon yoki osma quti (lift) deb oladgan bo'lsak, bu ham ramziy ma'nodagi makon tasviri xolos. Maydon – bu dunyo, olam, borliq, bu borliqda kimdir dard chekadi, kimdir esa ko'z yosh to'kadi, bolalar esa doim xursand. Osma quti esa insoniyat boshiga tushishi kerak bo'lgan umuminsoniy muammodir. Ana shu hayotdagi insoniyat boshiga tushayotgan yoki tushushi mumkin bo'lgan kechmish va bu kechmish ta'sirida qallda va ongda bo'layotgan o'zgarish-evrilishlar silsilasi umuminsoniydir. "Ayollar saltanati va mamlakati" romanida ham yakka bir shax yoki millat derdiga duch kelmaysiz. Bu romandagi syujet ham bashariyatga, xususan umumayolga xos bo'lgan xarakter, xususiyat qalamga olinadi.

Yana bir badiiy yangilanishdan biri asarning hajm ko'lamasi masalasi bo'ldi. Bugundi davr romani endi "yostiq"day emas. XIX-XX asrda yaratilgan romanlarning aksariyatiga qaraydigan bo'lsak, hajm jihatidan ancha yirikligini sezamiz (aksariyati to'rt yuz, besh yuz betdan iborat bo'lib, ming betagacha yetganlari ham bor). Bugungi kun romani esa ulardan hajm jihatidan ancha qisqa. Bunga asosiy sabab sifatida "vaqt" masalasini olg'a surishmoqda. Vaqtning "qadri", vaqtning "unumi-barakasi" qolmaganini olimlar isbotlashmoqda. Hayotning ma'lum darajada tezlashgani va bu tezkor zamonda asarni ham tez iste'mol qilish lozimligi adabiyotshunoslar tomonidan uqtirilmogda. Xususan, adabiyotshunos va yozuvchi Ulug'bek Hamdam shunday deydi: "Adabiyot yangilanayotir. U vaqti-vaqti bilan libosini o'zgartirib turadi, ya'ni yangi to'n kiyib oladi. Bu narsa, ayniqsa, keyingi vaqtlarda bo'rtib ko'rina boshladi. Bugun yostiqdek romanlarni o'qish nihoyatda mushkul. Qisqalik, lo'ndalik, obrazlilik bugungi adabiyotning asosiy atributlaridan. Chunki vaqtning unumi qolmagan. Texnika va axborot asrlari inson uchun vaqt deb atalgan ne'mat barakasini uchirib yubordi. Natijada vaqtni his qilishimiz o'zgarib, inson qisqa fursat ichida ko'proq narsaga erishish payiga tushib qoladi. Men mana shulardan kelib chiqib, "Na'matak" deb atalgan kichik eksperimental asar yozdim. Va uni shartli ravishda roman deb atadim. Bunda ana o'sha ixtiyorimizda tobora kamayib borayotgan VAQT tushunchasidan kelib chiqib, roman mazmunini bitta hikoya hajmiga qamashga harakat qildim. Bu bir tajriba, xolos. Undan kattasiga da'voim yo'q. Albatta, asarga qarashlar har xil bo'ldi, bo'layapti. Buni men tabiiy qabul qilaman. Faqat tomonlar bu asar o'yin yoki havas tarzida tug'ilmaganligini, uning aynan shunday kichik hajmda yozilganligining, yuqorida bayon etilganidek, juda salmoqli asos – sababi borligini bir bor mushohada qilib ko'rsalar, bas. U yog'ini so'rasangiz, mutolaadan so'ng xotirangizda hikoyaning yukicha mazmun qoldirmagan yostiqdek romandan, romanning yukidek mazmun qoldirgan jimitdek hikoyani chandon afzal ko'raman men".

Bugungi adabiy jarayondagi deppinishlar-u olg'a siljishlarni unda kechayotgan o'tish qiyinchiliklariga yo'yadigan bo'lsak, adabiy janrlarning o'z sathidan og'ishiga, qorishuviga, sinteziga ko'nish yoki hech bo'lmaganda, lo'ndalashuviga yo'l ochish lozim. Xo'sh, bugun milliy adabiyotimizda urf bo'la boshlagan qisqa hajmli romanlar yuzaga kelishining tub sabablari nimada? Nima uchun yozuvchilar romandek yirik epik janrning hajmini toraytirishga, uning an'anaviy ko'rinishlarini o'zgartirishga urinishmoqda? Darhaqiqat, hikoya-roman, roman-qissa, roman-hikoya va hokazolar kelajakning emas, balki bugunning voqeligi bo'lib turibdi. Internet va uyali aloqaning paydo bo'lishi ortidan yuzaga kelgan fikrni qisqa va aniq yetkazish (xususan, mablag' ni tejash) ehtiyoji tufayli ko'pchilik bu taxlit transformasiyaga ajablanmasligi ham mumkin. Matn maydonining tobora kichrayishi, asosiy e'tiborning muayyan mazmun konsentrasiyasiga qaratilishi, tilning metafora evaziga sayqallanishi janrlar sintezi va transformasiyasiga, roman ichida har turli mif va rivoyatlarning, o'zidan avvalgi asarlarning qo'yqasini (qaymog' ini) berishga

bo'lgan intilishlarga yo'l ochaveradi. Multiplikasiya, kinematografiya unsurlarining qorishig'i, montaj va kollaj usullarining qo'llanilishi zamonaviy adabiyotning ajralmas bo'lagiga aylanmoqda (Ayni jihatlar istiqloq arafasida "Lolazor", "Ko'zgu oldidagi odam", "Yozning yolg'iz yodgori", "Otamdan qolgan dalalar" romanlarida to'raligicha bo'y ko'rsatgan edi).

Bu haqda mulohaza yuritganda, bugungi davr kishisining – zamondoshimizning kundalik turmushini ko'z o'ngimizdan o'tkazganimizda ko'p so'zli roman o'z missiyasini ado etib bo'lganligi haqidagi fikrlarga qo'shilgini keladi, kishi. Rostdan ham, hozir roman uchun asosiysi – hissiyotlilik, jo'shqinlik, siqqlik. Hatto interyer va psixologizm tasviri ham uzundan-uzoq tavsiflardan xoli tarzda, qisqa ekspozisiya hamda monolog va dialoglar orqali berilishi shart. Bugungi kitobxonni "kosa tagidagi nimkosa" bilangina qiziqtirish, kitob o'qishga chorlash mumkin bo'lib qoldi.

To'g'risi ham, bugungi odam yonidagi birodarigaiga aytmagan hasratlaridan internetda og'iz ochayotir, eng yaqin kishisiga aytishdan uyalgan fikrlariga boshqalar nima derkin, deya sahifasini yangilayotir. Yana bir gap: munaqqid-adabiyotshunoslardan tortib, kitobxonlargacha barcha-barcha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan bir paytda ijodkor odam jild-jild asarini qo'ltiqlab nashriyotda o'tirsa, kulgiga qolishini anglab turgani ayanchli. Shu jihatlarni ko'rib, his qilib turgan vijdonli odam borki, Feysbook, Instagram, Ttwitter, Vats App, Vayber kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z ijodini o'zi PR qilishga kirishgan ijodkorlarimizni qoralashga haqqi yo'q, aksincha, ularni qo'llab-quvvatlashi, hech qursa sahifasida chiqqan asariga "like" tugmasini bosish orqali olqishlashi shart.

Darhaqiqat, har qanday badiiy asarni, u roman qissa, hikoya yoki she'riyat bo'ladimi, ularni janr sifatida o'rganishning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ular doimiy rivojlanishda bo'ladi. Yanayam aniqroq aytadigan bo'lsak, hech bir janrning poydevori qotgani yo'q va biz hali uning barcha plastik imkoniyatlarini oldindan bilmaymiz. Davr va jamiyat rivojlanib o'zgarishlarga yuz tutib borar ekan badiiy asar ham o'z qolipi va syujetini o'zgartirib boraveradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Каримов Баходир. Руҳият алифбоси. – Т.: Гафур Гулом номидаги матбаа- ижодий уйи, 2016. – Б. 168.(Karimov Bahodir. Ruhiyat lifbosi. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi matbaa-ijodiy uyi, 2016. – В. 168).
- 2.Бобоев Т. “Адабиётшуносликка кириш” курсидан ўқув методик қўлланма.– Т.: Ўқитувчи, 1979.– Б. 288.(Boboyev T. “Adabiyotshunoslikka kirish” kursidan o‘quv metodik qo‘llanma. – Т.: O‘qituvchi, 1979. – В. 288).
- 3.Мирзаев И.О. Янгича тафаккур ва ҳозирги ўзбек романларининг тараққиёт йўллари. Филол. фан. д-ри дисс. - Т., 1991. (Mirzayev I.O. Yangicha tafakkur va hozirgi o‘zbek romanlarining taraqqiyot yo‘llari. Filol.fan.d-ri diss. – Т., 1991).
- 4.Каримов Н. XX аср ўзбек адабиёти тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва миллий истиқлол мафкураси. Филол. фан. д-ри дисс. автореф. - Т., 1993. (Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotining o‘ziga xos xususiyatari va milliy istiqlol mafkurasi. Filol.fan.d-ri diss.avtoref. – Т., 1993).